

ӘОЖ: 614.253.5:616-083

«МЕЙІРГЕРЛІК ТӘЖІРИБЕДЕ САПАНЫ БАСҚАРУ ЖӘНЕ ПАЦИЕНТ
ҚАУІПСІЗДІГІ»

ЖУЛБАРИСОВА ГУЛЗАДА УРАЗҚЫЗЫ
СЕРИКОВА БАГДАТ ДЖУЛДИБАЕВНА

м.ғ.м., Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы (ОҚМА), Шымкент қ., Қазақстан
Республикасы

Қазіргі денсаулық сақтау жүйесінде медициналық көмектің сапасын арттыру және пациент қауіпсіздігін қамтамасыз ету басым бағыттардың бірі саналады. Мейіргерлер пациентпен үздіксіз байланыста болатын маман ретінде күтім сапасына, асқынулардың алдын алуға, емдеу үдерісінің тиімділігіне және қауіпсіз орта қалыптастыруға тікелей ықпал етеді. Зерттеулерде мейіргерлік қызмет сапасының төмендеуі пациент қауіпсіздігі көрсеткіштерінің нашарлауымен, медициналық қателіктердің көбеюімен және пациент қанағаттануының азаюымен байланысты екені көрсетілген.

Мейіргерлік тәжірибеде сапаны басқару жүйесін жетілдіру күтім нәтижелерін жақсартуға, жағымсыз оқиғаларды азайтуға, пациенттердің өмір сапасы мен қанағаттануын арттыруға мүмкіндік береді. Үздіксіз сапаны жақсарту бағдарламалары мейіргерлік көмектің тиімділігін жоғарылатып, пациент қауіпсіздігі көрсеткіштерін жақсартатыны ғылыми әдебиеттерде дәлелденген.

Қазіргі кезеңде пациент қауіпсіздігіне әсер ететін факторларды анықтау, мейіргерлік қызмет сапасын бағалау және сапаны басқарудың тиімді тетіктерін енгізу қажеттілігі артып отыр. Дәлелді тәжірибеге негізделген мейіргерлік араласулар медициналық көмектің сапасын жақсартып, қауіпсіздікті күшейтетіні көрсетілген.

Кілт сөздер: *мейіргерлік тәжірибе, сапаны басқару, пациент қауіпсіздігі, мейіргерлік күтім, денсаулық сақтау, пациентке бағытталған күтім.*

Денсаулық сақтау жүйесіндегі сапаны басқару медициналық көмектің тиімділігін, қауіпсіздігін және қолжетімділігін арттыруға бағытталған ұйымдастырушылық үдерістер мен басқару әдістерінің жиынтығын қамтиды. Сапаны басқарудың негізгі қағидаттарына пациентке бағытталу, қауіпсіздікті қамтамасыз ету, үздіксіз жетілдіру, дәлелді тәжірибені қолдану, қызметкерлердің жауапкершілігі, командалық жұмыс және медициналық қызмет нәтижелерін тұрақты бақылау жатады. Пациентке бағытталған тәсіл медициналық көмекті көрсетуде пациенттің қажеттіліктерін, құқықтарын және қанағаттану деңгейін ескеруге негізделеді. Қауіпсіздік қағидаты медициналық қателіктердің, асқынулардың және жағымсыз жағдайлардың алдын алуға бағытталады. Үздіксіз жетілдіру қағидаты қызмет сапасын бағалау нәтижелеріне сүйене отырып, мейіргерлік тәжірибені тұрақты дамыту мен тиімді шешімдерді енгізуді көздейді. Дәлелді тәжірибені пайдалану ғылыми зерттеулер нәтижелерін клиникалық тәжірибеге енгізу арқылы күтім сапасын жоғарылатуға мүмкіндік береді.

Мейіргерлік қызмет сапасын бағалау көрсеткіштері медициналық көмектің нәтижелілігін анықтауда маңызды орын алады. Бағалау көрсеткіштеріне пациент қауіпсіздігі, медициналық қателіктер жиілігі, госпитальшілік инфекциялар деңгейі, пациенттердің қанағаттануы, мейіргерлік күтімнің уақтылығы мен толықтығы, құжаттаманы дұрыс жүргізу, коммуникация сапасы және клиникалық хаттамаларды сақтау деңгейі енеді. Пациент қауіпсіздігі көрсеткіштері құлау жағдайлары, дәрілік қателіктер, күтімге байланысты асқынулар және инфекциялық қауіптердің жиілігі арқылы анықталады. Пациенттердің қанағаттану деңгейі мейіргерлік көмектің сапасын бағалаудың маңызды индикаторы саналады, себебі ол көрсетілген қызметтің тиімділігін және пациентпен өзара әрекет сапасын сипаттайды. Қызмет сапасын жүйелі бағалау мейіргерлік тәжірибедегі кемшіліктерді

анықтауға, басқару шешімдерін жетілдіруге және пациент қауіпсіздігін арттыруға мүмкіндік береді.

Мейіргерлік тәжірибеде сапаны арттыру және пациент қауіпсіздігін жетілдіру медициналық көмектің тиімділігін жоғарылатуға, күтім нәтижелерін жақсартуға және жағымсыз оқиғалардың алдын алуға бағытталады. Бұл бағыттағы негізгі стратегияларға дәлелді мейіргерлік тәжірибені енгізу, клиникалық хаттамалар мен стандарттарды сақтау, қызметкерлердің кәсіби біліктілігін арттыру, үздіксіз оқыту бағдарламаларын ұйымдастыру, тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру және пациентке бағытталған күтім қағидаттарын қолдану жатады. Дәлелді тәжірибені пайдалану ғылыми негізделген шешімдерді клиникалық қызметке енгізуге мүмкіндік береді, мейіргерлік көмектің сапасын жоғарылатып, қателіктер мен асқынулардың төмендеуіне ықпал етеді. Қауіпсіздік мәдениетін қалыптастыру медициналық қызметкерлер арасындағы тиімді коммуникацияны дамытуға, командалық жұмысты күшейтуге және қауіп факторларын ерте анықтауға жағдай жасайды. Пациент қауіпсіздігін жетілдіру мақсатында дәрілік қателіктердің алдын алу, инфекциялық бақылауды күшейту, пациенттердің құлау қаупін бағалау, медициналық құжаттаманы дұрыс жүргізу және сапа көрсеткіштеріне тұрақты мониторинг жүргізу маңызды орын алады. Ақпараттық технологияларды қолдану, сапаны бақылау жүйелерін енгізу және пациенттердің қанағаттану деңгейін бағалау мейіргерлік қызмет тиімділігін арттыруға және қауіпсіз медициналық орта қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Қорытынды

Жүргізілген әдеби шолу нәтижесінде мейіргерлік тәжірибеде сапаны басқару мен пациент қауіпсіздігі денсаулық сақтау жүйесіндегі басым бағыттардың бірі екені анықталды. Мейіргерлік қызмет сапасы медициналық көмектің тиімділігіне, пациенттердің қанағаттану деңгейіне, емдеу нәтижелеріне және қауіпсіз орта қалыптастыруға тікелей әсер етеді. Әдеби деректерді талдау сапаны басқарудың негізгі қағидаттары ретінде пациентке бағытталған күтімді, дәлелді тәжірибені қолдануды, үздіксіз жетілдіруді, қауіпсіздік мәдениетін дамытуды және нәтижелерді жүйелі бағалауды көрсетті. Пациент қауіпсіздігіне әсер ететін факторлар қатарында медициналық қателіктер, коммуникациялық кедергілер, инфекциялық қауіптер, құжаттаманы жүргізудегі кемшіліктер және мейіргерлік күтім сапасының жеткіліксіздігі қарастырылды. Мейіргерлік қызмет сапасын бағалау көрсеткіштері мен қауіпсіздікті қамтамасыз ету стратегияларын енгізу жағымсыз жағдайлардың алдын алуға, күтім нәтижелерін жақсартуға және медициналық көмектің сапасын арттыруға ықпал етеді. Дәлелді мейіргерлік тәжірибені енгізу, клиникалық хаттамаларды сақтау, кәсіби құзыреттілікті дамыту және сапаны басқару тетіктерін жетілдіру пациент қауіпсіздігін күшейту мен мейіргерлік қызмет тиімділігін жоғарылатуда маңызды орын алады. Осыған байланысты мейіргерлік тәжірибеде сапаны басқару және пациент қауіпсіздігі мәселелерін одан әрі зерттеу мен тәжірибеге енгізу қажеттілігі сақталады.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. World Health Organization. Global patient safety action plan 2021–2030: Towards eliminating avoidable, harm in health care. Geneva: WHO; 2021.
2. Agency for Healthcare Research and Quality. Patient Safety and Quality Improvement. Rockville, MD; 2021. Aiken L.H., Sloane D.M., Ball J., et al. Nurse staffing and patient outcomes: A systematic review. *International Journal of Nursing Studies*. 2021; 114:103811.
3. Vaismoradi M., Tella S., Logan P.A., et al. Nurses' adherence to patient safety principles: A systematic review. *International Journal of Nursing Studies*. 2022; 128:104187.
4. Slawomirski L., Aaraaen A., Klazinga N. The economics of patient safety. *OECD Health Working Papers*. 2022.
5. Kim L., Lyder C.H., McNeese-Smith D., et al. Impact of nurse burnout on patient safety, satisfaction, and quality of care. *Journal of Nursing Management*. 2023; 31(1):12–21.
6. Ridberg M., Roback K., Nilsen P. Facilitators and barriers influencing patient safety in nursing practice. *BMC Nursing*. 2023; 22:147.